

**ВЫБОР КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК В РЕЗЕРВИРОВАННЫХ СИСТЕМАХ
НА ОСНОВЕ РАСЧЕТА МНОЖЕСТВА ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ****SELECTION OF CONTROL POINTS IN REDUNDANCY SYSTEMS BASED
ON CALCULATION OF SEVERAL FUNDAMENTAL NUMBERS****ЛЕОНТЬЕВ АЛЕКСАНДР САВЕЛЬЕВИЧ,***кандидат технических наук, старший научный сотрудник, доцент,**МИРЭА – Российский технологический университет,**ORCID: 0000-0003-3673-2468.***ТИМОШКИН МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ,***магистрант,**МИРЭА – Российский технологический университет,**ORCID: 0000-0003-1842-8331.***LEONTYEV ALEXANDER SAVELYEVICH,***candidate of engineering sciences, senior research officer, associate professor,**MIREA – Russian Technological University,**ORCID: 0000-0003-3673-2468.***TIMOSHKIN MAKSIM SERGEEVICH,***Masters's student,**MIREA – Russian Technological University,**ORCID: 0000-0003-1842-8331.*

Разработана методика выбора рационального числа контрольных точек при решении функциональных задач в вычислительных комплексах со структурной избыточностью на основе расчета множества фундаментальных чисел, зависящих от интенсивности возникающих отказов и сбоев и времени восстановления после них. Рассмотрены математические модели оценки различных типов отказов с учетом переключений на резервные элементы в вычислительных комплексах со структурной избыточностью. Получены функциональные уравнения для оценки времени выполнения задачи с контрольными точками в условиях возникновения отказов и сбоев. Проведено исследование эффективности резервирования и использования контрольных точек. Результаты исследования показали, что рациональный выбор контрольных точек можно производить, рассматривая решение задачи на нерезервированной структуре. При этом получаются результаты близкие к оптимальным, также и в том случае, когда задача выполняется в системах со структурной избыточностью. На основе предложенного подхода по оценке характеристик надежности вычислительных комплексов и расчету множества фундаментальных чисел реализован пакет программ, позволяющий осуществить многовариантный анализ различных режимов функционирования вычислительных комплексов со структурной избыточностью при организации контрольных точек.

A technique has been developed for selecting a rational number of control points when solving functional problems in computer systems with structural redundancy based on the calculation of a set of fundamental numbers that depend on the intensity of failures and malfunctions and the recovery time after it. Mathematical models for assessing various types of failures are considered, taking into account switching to reserved elements in computer systems with structural redundancy. Functional equations have been obtained

to estimate the execution time of a task with control points under conditions of failures and malfunctions. A research was conducted of the effectiveness of redundancy and the use of control points. The results of the research showed that a rational choice of control points can be made by considering the solution to the problem on a non-redundant structure. In this case, results close to optimal are obtained, also in the case when the task is performed in systems with structural redundancy. Based on the proposed approach to assessing the reliability characteristics of computer systems and calculating a set of fundamental numbers, a software package has been implemented that allows for multivariate analysis of various operating modes of computer systems with structural redundancy when organizing control points.

Ключевые слова: вычислительный комплекс, контрольные точки, уравнение, структурная избыточность, функции распределения (ФР), преобразование Лапласа-Стилтьеса.

Key words: computing complex, control points, equation, structural redundancy, distribution functions (DF), Laplace-Stieltjes transformation.

Введение

Одним из путей построения надежных вычислительных комплексов (ВК) является введение резервирования на различных уровнях и организация рационального процесса обработки информации. В вычислительных системах (ВС) автоматизированной обработки данных могут происходить сбои и отказы, обесценивающие полученные результаты. Поэтому возникает необходимость запоминания промежуточных результатов в устройствах, где информация хорошо защищена от разрушения [1, 2, 3, 4]. В работах [5, 6] показано, что разбиение задания на этапы с запоминанием промежуточных результатов приводит не только к повышению производительности системы, но и к существенному повышению эффективности временного резервирования. Наиболее эффективно борьба с отказами осуществляется при использовании комплексных мер, в частности, таких, как одновременное использование резервирования системы и организации контрольных точек. В таких условиях возникает задача рационального выбора контрольных точек в ВК с резервированием. Вопросам выбора контрольных точек посвящен целый ряд работ [7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14], однако в них не рассматриваются важные с практической точки зрения вопросы организации контрольных точек в вычислительных системах со структурной избыточностью на основе оценки множества фундаментальных чисел, зависящих от характеристик надежности ВК.

При определении интенсивности отказов и моментов функции распределения времени восстановления ВК после отказов структура вычислительного комплекса сводится к эквивалентному в смысле надёжности элементу [15].

Определение: два элемента называются эквивалентными, если равны первые два момента функции распределения времени восстановления и интенсивности отказов этих элементов.

Метод параллельной композиции

Задача параллельной композиции с учётом переключений, возникающая при сведении структуры ВК и эквивалентному элементу формулируется следующим образом:

Определить интенсивность полных отказов, отказов, приводящих к переключениям, и первые два момента функции распределения (ФР) времени восстановления подсистемы, состоящей из двух элементов, один из которых находится в резерве при ограниченном и неограниченном восстановлении.

Отказ резервного элемента не оказывает влияния на процесс обработки. При экспоненциальном характере функций распределения времени восстановления задача может быть решена аналитически. В противном случае следует использовать имитационное моделирование.

Решение задачи: функции распределения времени восстановления

рассматриваемой подсистемы определяются с помощью следующих интегральных соотношений:

$$F_{oz}^*(t) = P_1 B(t) + P_0 \int_0^t B(t-u) \mu e^{-\mu u} du, \tag{1}$$

$$F_{неоз}^*(t) = P_1^n B(t) + P_0^n \int_0^t B(t-u) 2\mu e^{-2\mu u} du,$$

где $P_0 = 1 - P_1$ - вероятность того, что в момент отказа основного элемента, резервный неисправен (P_1 - исправен);

$B(t)$ - ФР времени переключения;

μ - интенсивность восстановления.

Применив к (1) преобразование Лапласа-Стилтьеса, получим:

$$F_{oz}^*(s) = P_1 B^*(s) + P_0 B^*(s) \frac{\mu}{\mu + s}, \tag{2}$$

$$F_{неоз}^*(s) = P_1^n B^*(s) + P_0^n B^*(s) \frac{2\mu}{2\mu + s},$$

Продифференцировав (2) по s , получим:

$$\begin{cases} F_{oz}^{(1)} = B^{(1)} + \frac{P_0}{\mu} \\ F_{oz}^{(2)} = B^{(2)} + P_0 \frac{2(1 + \mu B^{(1)})}{\mu^2} \end{cases} \quad \begin{cases} F_{неоз}^{(1)} = B^{(1)} + \frac{P_0^n}{2\mu} \\ F_{неоз}^{(2)} = B^{(2)} + P_0^n \frac{(1 + 2\mu B^{(1)})}{2\mu^2} \end{cases} \tag{3}$$

Для определения моментов ФР $F_{OT}(t)$ можно воспользоваться результатами теории восстановления [16, 17], устанавливающими связь между коэффициентом готовности, функцией распределения времени восстановления и интенсивностью отказов:

$$K_G^*(s) = [s + \lambda_{OT}(1 - F_{OT}^*(s))]^{-1}, \tag{4}$$

где $K_G^*(s) = \int_0^\infty e^{-st} K_G(t) dt$; $F_{OT}^*(s) = \int_0^\infty e^{-st} dF_{OT}(t)$.

Дифференцируя соотношение (4) по s и производя соответствующие преобразования, легко получить следующее выражение:

$$F_{OT}^{(1)} = \frac{1 - K_G^{CT}}{\lambda_{OT} K_G^{CT}}, \tag{5}$$

где $K_G^{CT} = \lim_{t \rightarrow \infty} K_G(t)$ - стационарный коэффициент готовности.

При пуассоновском потоке отказов и экспоненциальной функции распределения времени переключения K_G определяется из уравнений Чепмена-Колмогорова [5, 8] Марковского процесса с конечным числом состояний, описывающим поведение подсистемы из двух параллельных элементов. На рис. 1 дано схематическое представление задачи параллельной композиции. Вероятностный граф состояний для ограниченного и неограниченного восстановления

приведен на рис. 2. Состояния работоспособности основного и резервного элементов характеризуются двумерным стохастическим вектором:

$$\bar{\xi}(t) = (\xi_1(t), \xi_2(t)).$$

Компонента $\xi_1(t)$ характеризует состояние основного, а $\xi_2(t)$ - резервного элемента в момент t .

Компоненты $\xi_1(t), \xi_2(t)$ могут принимать только два значения:

$$\xi_i(t) = \begin{cases} 1 & \text{- элемент находится в работоспособном состоянии} \\ 0 & \text{- элемент неисправен и находится в ремонте} \end{cases}$$

P_1, P_2, P_3, P_4 обозначают стационарную вероятность нахождения системы в соответствующих состояниях. Уравнения Чепмена-Колмогорова для вероятностей состояний в стационарном режиме в случае ограниченного восстановления записываются следующим образом

$$\begin{cases} (1 + \rho)\lambda_{OT}P_1 = \mu P_2 \\ (\lambda_{OT} + \mu)P_2 = \rho\lambda_{OT}P_1 + \beta P_3 \\ \lambda_{OT}P_2 = \mu P_4 \\ \beta P_3 = \lambda_{OT}P_1 + \mu P_4 \end{cases} \quad (6)$$

Значения P_1, P_2, P_3, P_4 определяются из уравнений (6) и соотношения нормировки $\sum_{i=1}^4 P_i = 1$. Параметр ρ определяет режим резервирования ($\rho=1$ – горячий резерв, $\rho=0$ – холодный резерв).

Стационарный коэффициент готовности K_G^{CT} при ограниченном восстановлении определяется выражением:

$$K_G^{CT} = P_1 + P_2 = \frac{\beta\mu(\mu + (1 + \rho)\lambda_{OT})}{(1 + \rho)\lambda_{OT}^2(\beta + \mu) + \mu^2(\lambda + \beta) + (1 + \rho)\lambda\mu\beta} \quad (7)$$

Из соотношений (5) и (7) получим следующее выражение для $F_{OT}^{(1)}$:

$$F_{OT}^{(1)} = \frac{1}{\beta} + \frac{(1 + \rho)\lambda_{OT}}{\mu + \lambda_{OT}(1 + \rho)} \frac{1}{\mu} \quad (8)$$

Сравнивая выражения (3) и (8) и учитывая, что $B^{(1)} = \frac{1}{\beta^2}$, получим:

$$P_0 = \frac{\lambda_{OT}(1 + \rho)}{\mu + \lambda_{OT}(1 + \rho)} \quad (9)$$

Используя этот же подход для определения $F_{неог}^{(1)}$ (граф состояний при неограниченном восстановлении представлен на рис. 2 б.), получим:

$$F_{неог}^{(1)} = \frac{1 - (P_1 + P_2)}{\lambda_{OT}(P_1 + P_2)} = \frac{1}{\beta} + \frac{(1 + \rho)\lambda_{OT}}{\mu + \lambda_{OT}(1 + \rho)} \frac{1}{2\mu} \quad (10)$$

Сравнивая (3) и (10), определим P_0^H :

$$P_0^H = P_0 = \frac{\lambda_{от}(1+\rho)}{\mu + \lambda_{от}(1+\rho)}. \tag{11}$$

Зная P_0^H , легко определить интенсивность полных отказов и отказов, приводящих к переключениям: $\lambda_{от}^{ПОЛ} = P_0^H \lambda_{от}$, $\lambda_{от}^{ПЕР} = (1 - P_0^H) \lambda_{от}$.

Рис. 1. Параллельная композиция.

Рис. 2. Граф состояний.

Определение ФР времени восстановления системы при возникновении отказов

При неограниченном восстановлении, а также в том случае, когда процессор с оперативной памятью и периферийные устройства обслуживаются различными ремонтными бригадами ФР времени восстановления системы, определяется из соотношения

$$F_{om}(t) = \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2} F_1(t) + \frac{\lambda_2}{\lambda_1 + \lambda_2} F_2(t), \tag{12}$$

где λ_1 - интенсивность отказов процессора и оперативной памяти;

λ_2 - интенсивность отказов одного из эквивалентных параллельных элементов, описывающих периферийную часть ВС;

$F_1(t)$ - ФР времени восстановления системы после отказов процессора и оперативной памяти;

$F_2(t)$ – ФР времени восстановления после отказов одного из эквивалентных параллельных элементов периферийной части ВС.

Пусть при решении задачи наступают отказы, разрушающие информацию с интенсивностью $\lambda_{om} = \lambda_{om1} + \lambda_{om2}$ и сбои с интенсивностью $\lambda_{сб}$.

Длительность восстановления системы после отказов и сбоев случайные величины с конечными средними $F_{om}^{(1)}$ и $F_{сб}^{(1)}$. Управление процессом решения задачи состоит в том, что в любой момент времени выполнения задачи может быть принято решение об остановке процесса наработки для запоминания промежуточных результатов, полученных к этому моменту. Длительность запоминания – случайная величина с конечным средним $\bar{\varphi}$.

Под задачей уровня B понимается задача, для решения которой необходимо время B в абсолютно надежной системе без учета прерывания процесса решения для выполнения задач высшего приоритета.

Вывод функциональных уравнений для оценки времени решения задачи с контрольными точками.

Пусть задача уровня B делится на n сегментов b_1, b_2, \dots, b_n ($B = \sum_{i=1}^n b_i$), причем запоми-

нание промежуточных результатов производится всякий раз, как только заканчивается выполнение какого-либо сегмента. Если при выполнении сегмента наступил отказ, то этот сегмент повторяется заново после восстановления системы.

Используя метод катастроф, легко получить функциональные уравнения для преобразования Лапласа–Стилтьеса функции распределения времени выполнения сегмента с учетом отказов и сбоев:

$$\eta_{\kappa}^*(S) = \exp \left\{ -b_{\kappa} \left[\lambda_{om} + S + \lambda_{сб} - \lambda_{сб} F_{сб}^*(S) \right] \right\} + \frac{\lambda_{om}}{\lambda_{om} + S + \lambda_{сб} - \lambda_{сб} F_{сб}^*(S)} \times \tag{13}$$

$$\times (1 - \exp \left\{ -b_{\kappa} \left[\lambda_{om} + S + \lambda_{сб} - \lambda_{сб} F_{сб}^*(S) \right] \right\}) \cdot F_{om}^*(S) \cdot \eta_{\kappa}^*(S).$$

Действительно, $\eta_{\kappa}^*(S) = \int_0^{\infty} e^{-st} d\eta_{\kappa}(t)$ есть вероятность того, что во время выполнения κ -

го сегмента катастрофы не наступят.

Для этого достаточно, чтобы во время обработки сегмента не наступили ни катастрофы, ни отказы, ни плохие сбои (сбои называются плохими, если во время восстановления системы после сбоев наступила катастрофа). Вероятность этого события

$$\int_0^{\infty} \exp[-(\lambda_{om} + S + \lambda_{cб} - \lambda_{cб} F_{cб}^*(S))] \delta(b_k) dt = \exp[-b_R(\lambda_{om} + S + \lambda_{cб} - \lambda_{cб} F_{cб}^*(S))],$$

где $\delta(b_k)$ - дельта функция.

Либо во время обработки сегмента наступило одно из этих событий, причем наступившее событие является отказом, вероятность этого равна:

$$\{1 - \exp[-b_k(\lambda_{om} + S + \lambda_{cб} - \lambda_{cб} F_{cб}^*(S))]\} \cdot \frac{\lambda_{om}}{\lambda_{om} + S + \lambda_{cб} - \lambda_{cб} F_{cб}^*(S)}.$$

Во время восстановления системы после отказа катастрофы не наступили $\left(\int_0^{\infty} e^{-st} dF_{om}(t) = F_{om}^*(S)\right)$ и во время обработки сегмента после восстановления системы катастрофы не наступили $(\eta_k^*(S))$.

Отметим, что описанный способ вывода функционального уравнения является довольно общим и может быть использован не только в том случае, когда b_k - детерминированная величина, но и тогда, когда b_k - случайная величина с заданной функцией распределения.

Преобразование Лапласа-Стильтьеса ФР времени выполнения задачи уровня В определяется из очевидного соотношения:

$$\eta_B^*(S) = \prod_{k=1}^n \eta_k^*(S) (\varphi^*(S))^{n-1}, \tag{14}$$

где $\varphi^*(S)$ преобразование Лапласа-Стильтьеса ФР времени запоминания промежуточного результата при создании контрольной точки.

Моменты ФР времени выполнения задачи уровня В, имеющей n сегментов, легко определяются дифференцированием по S выражений (13) и (14).

Управление процессом запоминания промежуточных результатов

Оптимальное управление процессом запоминания промежуточных результатов заключается в их периодическом запоминании. Среднее время решения задачи, разбитой на n равных сегментов, определяется выражением:

$$M_B = \frac{nH}{\lambda_{om}} [\exp(\lambda_{om} B / n) - 1] + (n-1)\bar{\varphi}, \tag{15}$$

где $H = 1 + \lambda_{om} F_{om}^{(1)} + \lambda_{cб} F_{cб}^{(1)}$.

Для определения оптимального числа контрольных точек необходимо выбрать такое целое n , при котором значение M_B минимально.

Данная задача имеет единственное решение.

Задачу выбора оптимального числа контрольных точек можно решать, определяя множество фундаментальных чисел, зависящих от характеристик надежности резервированных ВК. Данный подход расширяет метод расчета множества фундаментальных чисел для нерезервированных систем [10, 11].

Оценка множества фундаментальных чисел $B^{(k)}$

Пусть ε малое число, например, $\varepsilon = 10^{-6}$. Число ε используется в программе для завершения итерационной процедуры расчета чисел $B^{(k)}$.

$$H = 1 + \lambda_{om} F_{om}^{(1)} + \lambda_{co} F_{co}^{(1)}, \quad \theta = 1 - \frac{\lambda_{om} \varphi^{(1)}}{H}, \quad \text{тогда}$$

$$B^{(1)} = 2\lambda_{om}^{-1} \ln[1 + (\lambda_{om} \varphi^{(1)} / H)^{\frac{1}{2}}], \tag{16}$$

$$B^{(k)} = \frac{k(k+1)}{\lambda_{om}} \ln\left(\frac{k}{k+1} + \nu_k\right)^{-1} \quad (k=2, 3, 4 \dots), \tag{17}$$

$$\nu_k = \lim(d_m), \quad m \rightarrow \infty; \quad d_1 = 0, \quad d_{m+1} = \frac{\theta}{k+1} \left(\frac{k}{k+1} + d_m\right)^{k+1}.$$

Если $(d_{m+1} - d_m) \leq \varepsilon$, то $\nu_k = d_{m+1}$.

Если уровень выполняемой функциональной задачи равен B и $B \in [B^{(k)}, B^{(k+1)}]$ где $B^{(0)} \equiv 0$, а $B^{(k)}$ и $B^{(k+1)}$ фундаментальные числа, определяемые соотношениями (16) и (17), то оптимальное количество контрольных точек этой функциональной задачи, выполняемой в ВК со структурной избыточностью равно k . Соответственно оптимальная стратегия управлением запоминания промежуточных результатов будет соответствовать разбиению этой задачи на $k+1$ сегмент. То есть параметр n в формуле (15) в этом случае будет равен $k+1$.

В таблице 1 представлены рассчитанные фундаментальные числа $B^{(k)}$ для резервированного ВК (горячий резерв $\rho=1$) при следующих параметрах, характеризующих отказы и сбои: интенсивность отказов $\lambda_{om}=0.2$, интенсивность восстановления $\mu=1.0$, интенсивность переключения $\beta=6$, интенсивность сбоев $\lambda_{co}=48$, среднее время восстановления после сбоя $F_{co}^{(1)} = 0.006$, среднее время запоминания промежуточных результатов $\varphi^{(1)}=0.005$. Отметим, что интенсивности имеют размерность обратную времени. Числа $B^{(k)}$ имеют размерность времени. Коэффициент готовности (формула (7)) в этом случае равен $K_z=0.91703$, а первый момент ФР после отказов $F_{om}^{(1)} = 0.45238$.

Таблица 1. Значения фундаментальных чисел $B^{(k)}$ для резервированного ВК с горячим резервом при ограниченном восстановлении

k	$B^{(k)}$	k	$B^{(k)}$	k	$B^{(k)}$	k	$B^{(k)}$
1	0.26577	2	0.46067	3	0.65157	4	0.84140
5	1.03057	6	1.21971	7	1.40823	8	1.59771
9	1.78559	10	1.97390	11	2.16293	12	2.35227
13	2.54010	14	2.73015	15	2.91584	16	3.10665
17	3.29407	18	3.48306	19	3.67115	20	3.86169
21	4.04774	22	4.23814	23	4.42371	24	4.61414
25	4.80368	26	4.99411	27	5.18388	28	5.36680
29	5.55956	30	5.74810	31	5.93760	32	6.12453
33	6.31493	34	6.50493	35	6.69552	36	6.88778
37	7.06951	38	7.26103	39	7.44997	40	7.763671
-	-	-	-	-	-	-	-
97	18.49026	98	18.64029	99	18.87914	100	19.06796

Из таблицы 1 видно, что при заданных параметрах характеристик надежности в резервированном ВК оптимальное количество контрольных точек для задачи уровня $B=3$ равно 15. А для задачи уровня $B=5$ оптимальное количество контрольных точек равно 26. Есте-

ственно, что фундаментальные числа $B^{(k)}$ существенно зависят от интенсивности отказов и сбоев, времени восстановления после них, режима работы ВК, времени переключения на резерв, времени запоминания промежуточных результатов. Поэтому был разработан комплекс программ, позволяющий в автоматизированном режиме проводить оценку множества фундаментальных чисел, выбирать оптимальное количество контрольных точек при решении функциональных задач и оценивать их временные характеристики с учетом характеристик надежности и реализации различных технологий запоминания промежуточных результатов.

Результаты исследования (расчетов) [18, 19] показывают, что оптимальное число контрольных точек несущественно зависит от организации обеспечения функционирования технических средств при отказах и от использования резервирования системы.

Оптимальное число контрольных точек для задачи В с абсолютной погрешностью порядка 1 определяется выражением:

$$n_{opt} = \lfloor x \rfloor,$$

$$x = \left(B - \frac{\bar{\varphi}}{1 + \lambda_{сб} F_{сб}^{(1)}} \right) \cdot \sqrt{\frac{\lambda_{ом} (1 + \lambda_{сб} F_{сб}^{(1)})}{2\bar{\varphi}}}. \quad (18)$$

На основании результатов исследования можно сделать важный с практической точки зрения вывод, что выбор контрольных точек можно производить, рассматривая решение задачи на нерезервированной структуре. При этом получатся результаты, близкие к оптимальным, также и в том случае, когда задача выполняется в системах со структурной избыточностью. Если по технологическим причинам необходимо обеспечить неэквидистантное размещение контрольных точек, их число желательно выбирать несколько большим, чем n_{opt} . Выбор осуществляется так, чтобы максимальная длина сегмента при неэквидистантном размещении была близка к оптимальной длине сегмента при эквидистантном размещении. Это обусловлено тем, что время решения задачи любого уровня изменяется несущественно даже при значительном увеличении числа контрольных точек по сравнению с n_{opt} .

Заключение

Разбиение задачи на этапы с запоминанием промежуточных результатов приводит к уменьшению дисперсии времени выполнения и к увеличению вероятности ее отработки в заданные директивные сроки.

Для удовлетворения временных ограничений может возникнуть необходимость организации числа контрольных точек ($N_{треб}$) большего, чем n_{opt} . Значение $N_{треб}$ определяется с помощью следующей процедуры:

1. Для задачи заданного уровня определяется оптимальное число контрольных точек на основе оценки множества фундаментальных чисел (целевая функция определяется выражением (15), множество фундаментальных чисел для системы со структурной избыточностью определяется выражениями (16) и (17)).

2. С помощью разработанных методов анализа вероятностно-временных характеристик резервированных вычислительных систем проверяется удовлетворение ограничений на вероятность обработки задачи в заданные директивные сроки [19].

3. При удовлетворении ограничений процедура заканчивается, в противном случае число контрольных точек увеличивается на 1 и осуществляется переход к пункту 2.

При выполнении процедуры задается максимальное число возможных итераций. Описанная процедура выполняется только в том случае, если ограничения на вероятность обработки в директивные сроки удовлетворяются в условиях абсолютно надежной работы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Андреев А.В., Яковлев В.В., Короткая Т.Ю. Теоретические основы надежности технических систем. Спб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2018. 164 с.
2. Павский В.А., Павский К.В. Математическая модель для расчета показателей надежности масштабируемых вычислительных систем с учетом времени переключения// Известия ЮФУ. Технические науки. 2020. № 2 (212). С.134-145. DOI: 10/18522/2311-3103-2020-2-134-145.
3. Акимова Г.П., Соловьев А.В., Тарханов И.А. Моделирование надежности распределенных вычислительных систем// ИТиВС. 2019. Вып. 3. С. 70-86. DOI: <https://doi.org/10.14357/20718632190307>.
4. Иваничкина Л.В., Непорада А.Л. Модель надежности распределенной системы хранения данных в условиях явных и скрытых дисковых сбоев// Труды Института системного программирования РАН. 2015. Т. 27. Вып. 6. С. 253-274.
5. Дорохов А.Н., Керножицкий В.А., Миронов А.Н., Шестопалова О.Л. Обеспечение надежности сложных вычислительных систем. Спб.: Лань, 2011. 352 с.
6. Креденцер Б.П. Надёжность систем с двумя типами отказов при наличии временной избыточности // Автоматика и телемеханика, 1973. № 4. С. 169-176.
7. Сафронова Е.М., Черненькая Л.В. Модель учета контрольных точек при планировании производства // Организатор производства. 2022. Т. 30. № 1. С. 52-59. DOI: 10.36622/VSTU.2022.54.75.005.
8. Бондаренко А.А., Якубовский М.В. Обеспечение отказоустойчивости высокопроизводительных вычислений с помощью локальных контрольных точек// Вестник Южно-Уральского государственного университета. Сер. «Вычислительная математика и информатика». 2014. Т. 3. Вып. 3. С. 20-36.
9. Исаева Н.А., Милков М.Л. Динамическое управление надежным выполнением комплексов взаимосвязанных программных модулей на основе адаптивного многоверсионного их резервирования в параллельных вычислительных системах реального времени // Фундаментальные исследования. 2014. № 9-5. С. 983-987.
10. Бродецкий Г.Л. Эффективность запоминания промежуточных результатов в системах с отказами, разрушающими информацию. Изв. АН СССР. Техническая кибернетика. 1978. № 6. С. 97-103.
11. Бродецкий Г.Л. К вопросу оптимальной организации запоминания промежуточной информации при случайных отказах системы. Изв. АН СССР. Техническая кибернетика, 1980. № 2. С. 69-73.
12. Chandy K. M. A survey of analytic models of rollback and recovery strategies. Computer. 1975. Vol. 8. № 5. pp. 40-47.
13. Chandy K.M. Ramamurthy C. V. Rollback and recovery strategies for computer programs. IEEE Transactions on computers. 1972. Vol. C-21. No. 6. pp. 546-556.
14. Yong J. W.A first order approximation to the optimum checkpoint interval. Communications of the ACM. 1974. Vol. 17. N. 9. pp. 530-531.
15. Леонтьев А.С., Тимошкин М.С. Математические модели оценки показателей надежности для исследования вероятностно-временных характеристик многомашинных комплексов с учетом отказов// Международный научно-исследовательский журнал. 2023. № 1(127). DOI: 10.23670/IRJ.2023.127.27. EDN: XJCMZG.
16. Кокс Д. Теория восстановления / Д. Кокс, В. Смит. М.: Сов. радио. 1967. 300 с.
17. Гнеденко Б.В. Введение в теорию массового обслуживания/ Б.В. Гнеденко, И.В. Коваленко. М.: Наука, 1987. 336 с.

18. Леонтьев А.С., Тимошкин М.С. Разработка методики выбора контрольных точек в вычислительных комплексах со структурной избыточностью // Наукосфера. 2023. № 4(2). С. 242-253. DOI: 10.5281/zenodo.7860606.

19. Леонтьев А.С. Многоуровневые аналитические и аналитико-имитационные модели оценки вероятностно-временных характеристик многомашинных вычислительных комплексов с учетом надежности// Международный научно-исследовательский журнал. 2023. № 5(131). DOI: 10.23670/IRJ.2023.131.8. EDN: BLZLVC.

© Леонтьев А.С., Тимошкин М.С., 2023.